

PENTINGNYA KOLEKSI AUDIO-VISUAL SEBAGAI ALAT PROMOSI PERPUSTAKAAN

Studi kasus di perpustakaan ISI Padang Panjang

Oleh

Aivan Sondra, S.Sos

Pendahuluan

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan bahan terbitan lainnya (audio-visual) yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual (Sulistyo-Basuki, 1991:3). Dalam pengertian tersebut terlihat bahwa perpustakaan bukan hanya tempat mengkoleksi bahan tercetak seperti buku saja, tetapi juga bahan non cetak seperti audio-visual merupakan koleksi dari perpustakaan.

Kenyataan dewasa ini, koleksi bahan non-cetak seperti audio visual di perpustakaan kurang *familiar* di telinga mayoritas masyarakat. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa di perpustakaan menyimpan koleksi audio-visual seperti film, video, slide, mikrofilm, graphic, kaset, piringan hitam dll. Asumsi yang sudah mendarah daging di masyarakat bahwa perpustakaan adalah tempat menyimpan buku. Pemahaman mereka masih terbatas dengan perpustakaan hanya berhubungan dengan buku, sehingga terbentuk asumsi bahwa perpustakaan merupakan gudang informasi hanya dalam bentuk tercetak.

Hal seperti ini sedikit demi sedikit dapat dihilangkan dengan adanya promosi yang dilakukan perpustakaan tentang manfaat keberadaannya di masyarakat. Tujuan promosi itu dilakukan salah satunya adalah untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Dengan perkembangan perpustakaan, koleksi audio visual seperti film dan DVD seakan-akan menjadi wajah baru perpustakaan untuk memberikan informasi dalam kemasan yang menarik kepada masyarakat ditengah-tengah rendahnya budaya baca masyarakat untuk mendapatkan informasi. Koleksi audio visual juga menjadi ajang promosi perpustakaan untuk menarik minat masyarakat agar berkunjung ke perpustakaan.

Dalam mengadakan koleksi audio-visual, perpustakaan berperan dalam menyeleksi bentuk audio-visual apa saja yang menunjang informasi untuk penggunaannya. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam proses penyeleksian bahan audio-visual. Dalam prosesnya,

penyeleksian tersebut salah satu yang diperhatikan adalah untuk kegiatan pemeliharaan koleksi audio-visual itu sendiri yang notabene memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Perpustakaan Intitut Seni Indonesia Padang Panjang (ISI Padang Panjang) merupakan salah satu perpustakaan yang menyediakan koleksi audio-visual terutama dalam bentuk karya dari mahasiswa dan dosen. Perpustakaan ini didirikan seiring dengan berdirinya Institut Seni Indoensia Padang Panjang yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Seni Indoneia Padang Panjang. Perpustakaan tersebut didirikan sebagai salah satu unit pelayanan yang akan menghimpun, mengolah dan melayani koleksi untuk dimanfaatkan oleh stakeholder ISI Padang Panjang.

Salah satu bentuk layanan yang diberikan perpustakaan ini adalah menyediakan fasilitas layanan nonton film, nonton karya, dan diskusi karya (membuka kelas belajar di ruangan audio visual)

Alasan Perpustakaan ISI Padang Panjang dipilih sebagai objek penulisan adalah bahwa koleksi audio visual perpustakaan ISI Padang Panjang karena jenis perpustakaan ini tidak hanya menyediakan koleksi tertulis tapi juga banyak menghasilkan koleksi audio-visual seperti hasil laporan dari mahasiwa dan dosen dalam bentuk film, video pertunjukan tari dan teater, audio musik dan karawitan.

Pembahasan Audio Visual

Audio adalah sesuatu yang dapat di dengar oleh telinga manusia dengan jarak 15 Hz hingga 20.000 Hz (Corea: 1993:86). Visual adalah sesuatu yang berkenaan dengan penglihatan, dpat dilihat dengan indera. Dalam *encylopedia of Information nd Library Science*, audio visual adalah istilah umum untuk bahan non buku yang dapat dilihat atau di dengar seperti film, filmstrip, tapes and overhead transparencies.

Koleksi audio visual yang biasanya di koleksi oleh perpustakaan adalah karya seni, grafik, diorama, filmstrip, flashcard, mainan bola dunia, bentuk mikro seperti aperture card, mikrofis, mikrofilm, slide mikroskop, model, gambar bergerak, foto, poster, realia, slide, rekaman suara, gambar teknik, transparansi dan rekaman video. Saat ini dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang begitu pesat, audio visual di perpustakaan pun bertambah yaitu jenis CD dan DVD.

Will Manley berpendapat bahwa video itu bagaikan *twinkies* (kue yang megah, mahal, enak) dari koleksi di perpustakaan. Dalam mengelola koleksi audio visual mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Audio visual dikoleksi di perpustakaan dengan beberapa tujuan. Pertama, bahan tercetak di perpustakaan tidak sepenuhnya efektif dalam penyampaian pesan. Misalnya saja dalam pembelajaran yang membutuhkan grafik atau gambar. Audio visual dapat menyempurnakan informasi yang ada dalam bentuk tercetak. Kedua, bahwa perpustakaan bukanlah hanya sekedar berurusan dengan buku, tetapi perpustakaan urusannya dengan informasi. Perpustakaan harus memberitahukan kepada masyarakat luas bahwasanya perpustakaan adalah semua yang berhubungan dengan informasi, bukan hanya informasi yang berasal dari buku saja. Ketiga, media audio visual berperan penting dalam pembelajaran yang bersifat rekreasi. Audio visual menjalankan fungsi perpustakaan yaitu fungsi rekreatif untuk pembelajaran.

Audio visual yang dikoleksi di perpustakaan ISI Padang Panjang berupa DVD film dan drama, DVD Pertunjukan karya Seni Tari, Teater, Karawitan, CD musik. Koleksi yang dimiliki perpustakaan ISI Padang Panjang merupakan koleksi yang berhubungan dengan kebutuhan stakeholder di lingkungan ISI Padang Panjang. Koleksi yang ada merupakan pembelian dari pengadaan, hadiah dari mahasiswa dan dosen . Tujuan diadakannya koleksi audio visual di perpustakaan ISI Padang Panjang adalah untuk dijadikan sarana referensi pemustaka dalam melakukan penelitian dan tugas belajar . Jadi Audio Visual kedepannya dimanfaatkan oleh perpustakaan ISI Padang Panjang sebagai alat untuk promosi ISI Padang Panjang.

Koleksi audio visual yang disediakan oleh perpustakaan ISI Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. DVD-ROM. DVD-ROM terdiri dari berbagai subyek yang berhubungan dengan Karawitan, Teater, Musik, Tari, Televisi dan Film. Subyek-subyek yang terdapat di perpustakaan ISI Padang Panjang berupa drama, film, tari, dan karawitan,
2. CD Audio. Subyek-subyek yang tersedia yaitu musik tradisional misalnya saluang, talempong dll maupun modern seperti arransemen music Indonesia, dll.

Tujuan Layanan Audio Visual (Multimedia Perpustakaan)

Tujuan utama setiap perpustakaan adalah mengusahakan agar koleksi yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka. Hal ini merupakan kegiatan layanan perpustakaan. Para pemakai jasa perpustakaan dapat memperoleh kesempatan dan fasilitas semaksimal mungkin untuk menelusur dan mempelajari informasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pengertian layanan perpustakaan adalah seluruh kegiatan penyampaian bantuan kepada

pemakai melalui berbagai fasilitas, aturan dan cara tertentu pada sebuah perpustakaan agar seluruh koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Teknologi komputasi multimedia merupakan suatu era baru dalam dunia informasi di perpustakaan modern yang telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Multimedia telah mampu menciptakan sistem layanan di perpustakaan, komunikasi yang interaktif antar pemakai komputer dengan komputer itu sendiri. Tujuan layanan media adalah:

1. Membuat penggunaan alat menjadi simple dan mudah digunakan. Pengguna dapat memfokuskan perhatian mereka pada informasi yang disajikan daripada menghabiskan waktu untuk mengoperasikan alat. Hal ini terjadi dikarenakan di masa lalu sebelum berkembangnya layanan multimedia di perpustakaan beberapa alat sangat sulit untuk dimanfaatkan, sehingga pengguna menolak untuk mempelajari bagaimana cara mengoperasikannya.
2. Layanan media mengintegrasikan materi dengan koleksi yang lainnya. Seperti contoh OPAC di perpustakaan, OPAC memberikan semua koleksi yang ada di perpustakaan dengan berbagai format yang ada. Misalnya ingin mencari subjek tentang pembuatan batik, OPAC akan memberikan daftar buku, jurnal, video, rekaman suara, dan sejarah lisan.
3. Untuk mengumpulkan dan menyediakan akses ke semua format yang sesuai. Pustakawan harus dapat menghargai dan menilai semua format koleksi yang ada. Pustakawan juga harus mengetahui bagaimana mengoperasikan alat untuk akses ke masyarakat.

Kriteria Evaluasi koleksi Audio Visual

Sebelum audio visual diadakan di perpustakaan sebagai koleksinya, audio visual harus terlebih dahulu masuk dalam tahap penyeleksian. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diberikan khususnya informasi dari audio visual tersampaikan secara efektif kepada pengguna.

Dalam melakukan penyeleksian terhadap bahan audio visual berbeda dengan penyeleksian koleksi tercetak. Penyeleksian bahan audio visual lebih sulit dibandingkan dengan bahan tercetak seperti buku. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menyeleksi bahan audio visual, seperti halnya kualitas suara, kualitas gambar yang ditampilkan, kualitas warna, dan alat yang akan digunakan sebagai media audio visual terkait juga dengan biaya pembelian dan pemeliharannya. Seperti contoh bentuk *motion* dan grafik, warna yang dihasilkan menjadi suatu pertimbangan. Warna yang bervariasi sudah pasti lebih

mahal dibandingkan warna hitam-putih. Muncul pertanyaan, apakah warna yang dihasilkan dalam *motion* dan grafik sangat dibutuhkan. Hal-hal seperti itu akan menjadi tugas bagi selektor dalam menyeleksi bentuk audio visual yang akan menjadi koleksi perpustakaan.

Sebelum melakukan pengembangan koleksi audio visual juga harus diperhatikan tentang kebutuhan informasi penggunaannya. Koleksi audio visual harus dimanfaatkan secara efektif oleh pengguna. Jika tidak, hal ini akan menjadi sia-sia mengingat rumitnya dalam mengadakan koleksi tersebut.

Faktor-faktor umum lainnya terkait dengan audio visual adalah biaya, kelenturan, penyalahgunaan, dan pilihan pengguna. Bentuk-bentuk audio visual membutuhkan alat yang mahal untuk mengoperasikannya. Misalnya saja slide, untuk mengoperasikannya membutuhkan proyektor, mengoperasikan DVD membutuhkan DVD players dan semua itu memerlukan biaya yang mahal. Disinilah peran selektor untuk menyeleksi bentuk-bentuk apa saja yang lebih disukai oleh pengguna.

Ketika suatu perpustakaan memutuskan untuk mengembangkan koleksi audio visual, perpustakaan harus mengetahui bagaimana memilih item-item yang sesuai. Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam memilih item, yaitu:

1. Faktor program.
2. Faktor konten.
3. Faktor teknik.
4. Faktor bentuk.

Keempat faktor ini menjadi bahan pertimbangan ketika suatu perpustakaan memutuskan untuk mengembangkan koleks audio visual.

Masalah yang menjadi kendala dalam koleksi audio visual sampai sekarang masih berkuat pada masalah biaya. Pemeliharaan koleksi audio visual memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemeliharaan dalam artian ketika bentuk audio visual jarang digunakan, memerlukan biaya untuk service. Begitu juga dengan biaya perbaikan dan penggantian untuk kerusakan.

Selain itu, masalah utama bagi perpustakaan terkait koleksi audio visual adalah masalah hak cipta. Hak cipta juga terkait dengan hak pertunjukkan publik dalam bentuk video. Apakah perpustakaan harus mengeluarkan biaya untuk hak pertunjukkan kepada publik. Tantangan lain adalah terkait dengan masalah sensor. Bagi perpustakaan umum hal ini menjadi tantangan berat. Pengguna mereka berasal dari anak-anak sampai dewasa. Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh anak-anak dibawah umur dalam memanfaatkan koleksi audio visual.

Masalah-masalah yang terjadi itu juga menjadi pertimbangan bagi selektor dalam menyeleksi bentuk audio visual yang akan dikoleksi. Selektor harus mengetahui isu-isu yang berkembang di lapangan terkait dengan materi audio visual.

Tinjauan Kritis: Koleksi Audio Visual di Perpustakaan ISI Padang Panjang sebagai Promosi Budaya

Koleksi audio visual tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai pendidikan atau penelitian, perpustakaan ISI Padang Panjang untuk kedepannya akan menjadikan koleksi audio visual sebagai sarana untuk mempromosikan ISI Padang Panjang. Dalam bukunya Evans menggambarkan secara umum tentang koleksi audio visual sebagai informasi untuk pembelajaran, penelitian dan pendidikan. Evans secara spesifik tidak menyinggung bahwa koleksi audio visual dapat menjadi sarana mempromosikan instansi. Perpustakaan ISI Padang Panjang tidak hanya menyediakan koleksi audio visual dalam bentuk DVD dan CD namun juga menyediakan koleksi dalam bentuk tercetak.

Perpustakaan melihat isu yang sedang berkembang dewasa ini bahwa peminat untuk jurusan televisi dan Film melebihi daya tampung jurusan sehingga karya anak televisi dan film bisa menjadi peluang besar untuk dijadikan media promosi.

1. Pengadaan koleksi audio visual perpustakaan ISI Padang Panjang

Metode pengadaan koleksi yang dilakukan perpustakaan ISI Padang Panjang adalah melalui pembelian. Berdasarkan wawancara pustakawan perpustakaan ISI Padang Panjang, dalam pengadaan koleksi audio visual ini, perpustakaan sangat bergantung kepada anggaran untuk pengadaan koleksi audio visual ini. Proses pengadaan ditentukan berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebijakan dari perpustakaan. Dalam proses pengadaan, pengguna memberikan saran kepada perpustakaan tentang koleksi yang dibutuhkan. Kemudian perpustakaan melaporkan daftar saran tersebut kepada tim pengadaan. Daftar koleksi audio visual yang sudah diseleksi kemudian di pesan ke penerbit. Setelah proses pengadaan selesai baru kemudian dikirim ke perpustakaan ISI Padang Panjang.

Bentuk DVD sebagai koleksi audio visual di perpustakaan ISI Padang Panjang memang langsung saran yang berasal dari pengguna kepada staf perpustakaan. Sebelum itu pustakawan perpustakaan ISI Padang Panjang juga sudah mengamati antusiasme pustakawan terhadap kebutuhan informasi. Kemudian saran pengguna dan pengamatan oleh pustakawan

dilaporkan kepada tim pengadaan ISI Padang Panjang sebagai masukan untuk pengadaan. Koleksi yang dilakukan pengadaan ini adalah berupa koleksi film dan musik.

Selain itu, pengembangan koleksi juga dilakukan dengan menerima hadiah dari mahasiswa dan dosen dalam bentuk laporan karya yang mereka lakukan. Laporan karya tersebut dalam bentuk film, pertunjukan tari, pertunjukan teater, pertunjukan musik dan karawaritan.

2. Pengolahan koleksi audio visual perpustakaan ISI Padang Panjang

Proses pengolahan koleksi audio visual sama dengan bahan tercetak. Sebagaimana dalam bukunya Evans juga menjelaskan pengolahan koleksi audio visual tidak berbeda dengan pengolahan bahan tercetak. Hanya saja dalam katalogisasi koleksi audio visual jarang ditemui pengarang, nomor penerbitan, komponen dan durasi. Pengolahan koleksi langsung diolah oleh pustakawan bagian pengolahan. Koleksi audio visual tersebut kemudian langsung diklasifikasikan sesuai dengan nomor kelasnya. Alat bantu klasifikasi yang digunakan adalah DDC. Kemudian koleksi audio visual itu dicatat untuk dimasukkan ke buku induk dan data komputer (OPAC).

Untuk masalah perawatan koleksi audio visual belum ada kebijakan dari pihak perpustakaan terkait masalah perawatan koleksi audio visual. Berdasarkan hasil wawancara dengan pustakawan ketika terdapat koleksi DVD yang rusak maka langsung dimusnahkan. Hal ini terkait dengan belum adanya kebijakan dari pihak perpustakaan sendiri tentang perawatan koleksi audio visual.

3. Pelayanan Koleksi Audio Visual Perpustakaan ISI Padang Panjang.

Pelayanan koleksi audio visual perpustakaan ISI Padang Panjang, yaitu menonton atau mendengarkan ditempat. Pelayanan ini tidak boleh di bawa pulang dan hanya di manfaatkan di perpustakaan. Sistem layanan di perpustakaan ISI Padang Panjang menggunakan sistem *Closed Acces* atau layanan tertutup. Sistem layanan tertutup dipilih untuk menjaga kerapihan koleksi dan memperkecil resiko kehilangan atau kerusakan. Perpustakaan menyediakan OPAC dan DVD yang diletakkan pada rak *display*.

Pengguna perpustakaan ISI Padang Panjang lebih memanfaatkan koleksi audio visual dalam bentuk DVD film daripada CD musik. Hal itu disebabkan kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang memang sedang membutuhkan referensi untuk penelitian mereka. CD musik untuk sekarang ini sudah jarang digunakan karena sudah adanya media yang bisa dimanfaatkan untuk mendengarkan musik.

Kesimpulan

Koleksi audio visual di perpustakaan tidak berbeda halnya dengan koleksi bahan tercetak dalam kaitannya sebagai penyedia informasi bagi penggunanya. Audio visual memberikan nuansa yang berbeda dalam memberikan informasi dibandingkan dengan bahan tercetak. Hal ini terkait dengan pemahaman setiap orang dalam menerima informasi berbeda satu dengan yang lain. Seperti halnya Varia Winansih dalam bukunya *psikologi pendidikan* mengatakan setiap manusia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Misalnya guru dalam mengajar di kelas, ada siswa yang hanya dengan mendengar penjelasan dia sudah mengerti (audio), ada siswa yang hanya melihat contoh kasus dia sudah dapat mengerti (visual), dan ada juga siswa yang pemahamannya akan muncul jika mendengar penjelasan dan melihat contoh kasusnya (audio visual). Oleh karena itu perpustakaan sebagai penyedia informasi, mediator dalam siklus transfer informasi, koleksi audio visual menjadi koleksi yang penting untuk dimanfaatkan pengguna.

Perpustakaan ISI Padang Panjang memberikan layanan untuk pemanfaatan informasi yang berkaitan dengan penelitian, tetapi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya masing-masing negara. Sebagaimana yang terjadi di perpustakaan ISI Padang Panjang. Perpustakaan ISI Padang Panjang untuk kedepannya dijadikan untuk media promosi institusi dengan memberikan layanan pemanfaatan audio visual bagi peneliti, siswa guru dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Fothergill, Richard and Ian Buehrt. (1990). *Non-Book Materials in Libraries: a practical guide*. 3rd ed. London: Clive Bingley
- G. Edward Evans and Margaret Zarnosky Saponaro. (2005). *Developing Library and Information Center Collections*. Fifth Edition. Library Unlimited
- Mc Nally, Paul.T (1984). *Current issue in the provision of Audiovisual Information Resource an Australian View*, *Audiovisual Librarian*, 10(2)
- Suleman, Amir Hamzah. (1981). *Media Audiovisual: Untuk Pengajaran, Penerangan dan Penyuluhan*. Jakarta: Gramedia.
- Sulistyo-Basuki (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Winansih, Varia. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara